

3. Камалдинова, Э. И. Молодежь как объект и субъект социальной деятельности [текст]. Педагогика. 2012.

4. Григорьев, С.И., Гусякова, Л.Г., Гусова, С.А. Социальная работа с молодежью. [текст] Учебник для студентов вузов. М., 2006.

5. Запесоцкий, А.С. Молодежь в современном мире: проблемы индивидуализации и социально-культурной интеграции [Текст]. / А.С. Запесоцкий. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб: ИГУП, 2008. – 350 с.

УДК 332.146.2

DOI

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА»

САВЕЛЬЕВА О.А.,

**канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры управления бизнесом и
персоналом;**

ШТАГЕР О.А.,

**ст. преподаватель кафедры управления
бизнесом и персоналом
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В современных условиях происходит модернизация уже существующих структур и формирование новых функций в системе государственного управления. В качестве приоритетного направления в статье предложено разработать государственную информационную систему управления охраной труда.

***Ключевые слова:** государственное управление, охрана труда, проект, информационная система, цифровизация, электронное взаимодействие*

CREATION OF THE PROJECT «STATE INFORMATION SYSTEM OF LABOR SAFETY MANAGEMENT»

SAVELYEVA O.A.,
candidate of economics, associate professor,
associate professor of the department of business
and personnel management;

SHTAGER O.A.,
senior lecturer of the department of business and
personnel management
FSBEI HE «Donetsk national technical university»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

In modern conditions, there is a modernization of existing structures and the formation of new functions in the system of public administration. As a priority direction in the article, it is proposed to develop a state information system for labor protection management.

Keywords: public administration, labor protection, project, information system, digitalization, electronic interaction

Постановка задачи. Охрана труда в современном мире имеет огромное значение в связи с интенсивным развитием уже существующих и появлением новых сфер деятельности. В современных условиях возникает необходимость в активной реализации процессов цифровой трансформации, что позволит повысить качество и эффективность документооборота на основе высокотехнологичных решений, упрощение, облегчение и создание комфортных условий для электронного взаимодействия между государственными органами власти и/или хозяйствующими субъектами, работником и остальными участниками рынка.

Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее знаковые труды в области управления охраной труда изданы А.Б. Бедеровой [1], М.В. Дулясовой [2], А.Ф. Елиным [3] и многими другими отечественными деятелями науки. Значительный вклад в исследование и становление систем управления охраной труда внесли также зарубежные авторы: Р. Калимо [4], М. Муртонен [4] и многие другие.

Актуальность. На государственном уровне сегодня активно осуществляется переход на цифровые сервисы, включая ведение электронного кадрового документооборота и сведений о трудовой деятельности в электронном виде, использование электронного листка нетрудоспособности, безбумажного страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования и т.п.

При этом цифровизация не должна стать самоцелью: современные технологии нужны только тогда, когда их использование позволяет добиться более высокого, с точки зрения эффективности, результата. Поэтому крайне важно для государственного управления системой охраны труда создать условия для взаимодействия всех субъектов цифровой трансформации сферы охраны труда: работников, работодателей, государственных органов, профсоюзов и экспертных организаций.

Цель статьи состоит в разработке теоретико-методологических рекомендаций по созданию проекта «Государственная информационная система управления охраной труда».

Изложение основного материала исследования. Возможность обмена всеми необходимыми документами, работы и анализа с собранными данными позволит создать условия для эффективного выстраивания и руководства системой охраны труда, оперативного мониторинга, аналитики и прогнозирования для принятия качественных управленческих решений, сократить издержки и оптимизировать организационную структуру компаний и госаппарата. Таким образом, возникает необходимость в создании единой централизованной цифровой платформы – Государственной информационной системы управления охраной труда (ГИС УОТ). Единая цифровая платформа, спроектированная в рамках проекта и базирующаяся на серверах государственных органов власти, должна представлять собой совокупность взаимосвязанных цифровых систем, подсистем и сервисов. В табл. 1 представлен паспорт Проекта «Государственная информационная система управления охраной труда».

**Паспорт Проекта «Государственная информационная система
управления охраной труда»**

Название	Характеристика
Цель	Создание прозрачной системы взаимодействия всех участников, и, как следствие, – действенный инструмент для реального управления системой охраны труда в стране.
Задачи	<ul style="list-style-type: none"> – сократить количество бумажных документов, журналов и перейти к использованию юридически значимых цифровых записей в информационной системе; – развить межведомственную интеграцию органов государственной власти, основанную на совместном использовании данных из единой системы; – исключить излишнюю отчетность для работодателя за счет межведомственной интеграции; – исключить проверки, которые возможно выполнить автоматически в информационной системе; – оптимизировать организационную структуру за счет автоматизации бизнес-процессов; – создать прозрачную систему взаимодействия для всех участников сферы охраны труда.
Принципы реализации проекта	<p>Единообразие – форматы электронных документов должны быть основаны на единых принципах и нормативно закреплены.</p> <p>Регулирование – обеспечение комплексного регулирования всех этапов документов: создания, использования, хранения и уничтожения электронных документов.</p>
	<p>Этапность – при внедрении единой цифровой платформы необходимо предусмотреть переходные периоды для комфортной реализации программного обеспечения со стороны всех субъектов взаимоотношений.</p> <p>Однократность представления – одним из результатов цифровизации должна стать модель, позволяющая исключить необходимость повторного представления хозяйствующим субъектом документов органам государственной власти и другим участникам рынка.</p>
Результат	Централизация всех процессов каждого из участника сферы охраны труда в едином формате. Во многих организациях сегодня мы видим понимание необходимости трансформации, смены подхода к бизнес-процессам. Причем это желание не только работодателей, но и государства, в частности, надзорных органов. Цифровизация приведет к прозрачности всех процессов и, как следствие, к росту уровня осознанности и ответственности работодателей к вопросам охраны труда, повышению общего уровня культуры безопасности.

Концепция единой цифровой платформы должна быть направлена на повышение качества и эффективности документооборота на основе высокотехнологичных решений, упрощение, облегчение и создание комфортных условий для электронного взаимодействия между государственными органами власти и/или хозяйствующими субъектами, работником и остальными участниками рынка. В табл. 2 приведены функции участников проекта «Государственная информационная система управления охраной труда».

Форматы электронных документов должны быть основаны на единых принципах и нормативно закреплены. Это позволит снизить затраты на обработку электронных документов у всех субъектов, а также на возможную доработку программного обеспечения при появлении новых форматов документов. Обеспечение комплексного регулирования всех этапов документов: создания, использования, хранения и уничтожения электронных документов.

Таблица 2

Функции участников проекта «Государственная информационная система управления охраной труда»

Участники работы системы	Функции
1	2
Работник	<ul style="list-style-type: none"> – Ознакомление и подписание всей документации по охране труда (обучение, инструктажи, медосмотры,) с помощью ЭЦП (с помощью гос.услуг или кода смс) – Просмотр рейтинга работодателя, а значит, понимание общего состояния охраны труда в своей организации – Обращение в надзорные органы – Просмотр сведений о предоставлении гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда – Загрузка данных о повышении квалификации, изменении личных данных (например, ФИО) – Загрузка результатов медицинских осмотров (в части наличия медицинских противопоказаний к работе) – Ознакомление с результатами специальной оценки условий труда на своем рабочем месте (тем самым реализуется право работника на получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, – Проверка обеспеченности СИЗ в соответствии с предусмотренными законодательством нормами – Участие в трехступенчатом контроле, внесение и контроль исполнения результатов

1	2
Работодатель	<ul style="list-style-type: none"> – Автоматизация рутинных процессов – Электронный документооборот и цифровизация бумажных документов – Регистрация фактов проведения инструктажей и вести журналы в электронном виде – Автоматическое формирование списка контингента для прохождения медицинских осмотров, направления в медицинскую организацию и хранение заключений – Формирование нарядов-допусков – Загрузка документации по специальной оценке условий труда, мероприятиям по улучшению условий труда (с отметкой о выполнении, ответственными и т.д.) – Загрузка сведений о несчастных случаях и профзаболеваниях (с привязкой к конкретному сотруднику, материалам расследования НС, профзаболевания, заключениям профпатолога и т.д.), сводного отчета о микротравмах и инцидентах, о мероприятиях, направленных на предотвращение НС – Формирование плана мероприятий по охране труда, ведение бюджетирования охраны труда. Расчет компенсаций для работников и отчисления на охрану труда
Профсоюз	<ul style="list-style-type: none"> – Просмотр сводных отчетов работодателя и возможность контролировать организации, в которых созданы первичные профсоюзные организации, с точки зрения соблюдения прав работников на безопасные условия труда – Просмотр рейтинга работодателя при принятии его первичной профсоюзной организации в члены профсоюза
Органы государственного управления	<ul style="list-style-type: none"> – Автоматическое формирование и выгрузка отчетов в рамках своих полномочий и функций – Запрос данных из ГИС УОТ для определения списка организаций, подлежащих плановой проверке – Выгрузка информации о состоянии охраны труда в организации перед проведением проверки или отработки жалобы – Проведение предварительного анализа собираемой информации с целью внедрения риск-ориентированного подхода при реализации государственных функций по контролю и надзору – Создание системы аналитики и прогнозирования, предоставляющей инструменты для получения качественной и непротиворечивой статистической и аналитической отчетности, необходимой для принятия качественных управленческих решений.

При внедрении единой цифровой платформы необходимо предусмотреть переходные периоды для комфортной реализации программного обеспечения со стороны всех субъектов взаимоотношений. Одним из результатов цифровизации должна стать модель, позволяющая исключить необходимость повторного представления хозяйствующим субъектом документов органам государственной власти и другим участникам рынка. Ключевой плюс – работник получит возможность удаленно, посредством единого портала и без участия должностных лиц работодателя и государственных органов получать, знакомиться, подписывать и отправлять всю необходимую ему документацию по охране труда.

С помощью ГИС УОТ соискатели смогут заранее узнать рейтинг работодателя и ознакомиться с условиями труда на рабочих местах. Ключевая особенность – снижение административной нагрузки за счет внедрения цифровых сервисов для взаимодействия с органами госуправления, автоматизация процессов и электронный документооборот. Данный Проект будет способствовать формированию Рейтинга работодателя.

Показатели рейтинга в компактной и емкой форме будут характеризовать общее состояние охраны труда в организации. Он будет формироваться следующим образом: за каждое из обязательных мероприятий в области охраны труда работодатель получает определенный рейтинговый балл. При составлении рейтинга оценивается степень выполнения обязательных процедур и их качество.

На основании данного рейтинга может определяться категория риска для проведения плановых проверок, определяться коэффициент отчислений в ФСС, размер финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателем. Также соискатель на вакантную должность, ГИТ при проверке или профсоюзы смогут ориентироваться на рейтинг работодателя. Формировать рейтинг работодателя смогут: независимая организация (аудит аутсорсинговой организации); работодатель (самооценка); профсоюзы.

Проект приходит одновременно и в бумажном, и в электронном варианте, потому что законодательство пока не позволяет проводить инструктажи и обучение в электронном виде. Первый шаг, который необходим для цифровизации – внесение

изменений в законодательство о разрешении применения электронной цифровой подписи.

Создание единой прозрачной базы данных по вопросам безопасности необходимо в современных условиях приобретает особую актуальность. Работодатели остро нуждаются в электронном документообороте, цифровизации бумажных документов, и соответственно, сокращении бумажной отчетности. Разработка и реализация государственной информационной системы управления охраной труда является передовым решением в сфере совершенствования государственной политики в сфере охраны труда. Можно будет тратить меньше времени на заполнение бумаг и больше – на общение с людьми и профилактику происшествий. Кроме того, это может стать важным инструментом для повышения качества обучения, и сделать охрану труда действующей, а не декларативно-дисциплинарной, системой улучшения условий труда.

На рис. 1 представлена схема мониторинга за соблюдением работодателями требований охраны труда.

Рис. 1. Схема мониторинга за соблюдением работодателями требований охраны труда

На схеме цифрами обозначены:

1 – наделение органов государственной власти полномочиями по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, разработка и утверждение форм отчетности для работодателей и органов государственной власти;

2 – наделение органов местного самоуправления полномочиями по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории соответствующего территориального образования, разработка и утверждение форм отчетности для работодателей и органов местного самоуправления;

3 – информирование работодателей, запрос информации о состоянии условий и охраны труда по соответствующим формам отчетности;

4 – предоставление работодателями информации о состоянии условий и охраны труда в адрес органов местного самоуправления;

5 – предоставление, обработанной органами местного самоуправления информации на государственный уровень;

6 – обобщение информации, направление сведений о работодателях, нарушающих требования охраны труда, в прокуратуру и министерство труда и соц. политики;

7 – привлечение работодателей, нарушающих требования охраны труда ответственности, в соответствии с действующим законодательством;

8 – направление органами государственной власти сводной информации об осуществлении полномочий по сбору и обработке информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей.

Для примера документа, требующего подписание двумя сторонами, необходимо рассмотреть предполагаемый процесс работы ГИС УОТ. Так, Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда предполагает процесс, в котором: работодатель автоматически формирует и подписывает документ с помощью ЭЦП; работник подписывает его с помощью ЭЦП с помощью смс-кода; после этого документ автоматически регистрируется во ГИС УОТ и ему присваивается регистрационный номер документа (РНД); другие субъекты взаимоотношений (ПФ, профсоюзы и т.д.) получают доступ к данному документу, если подобное предусмотрено их функциями и полномочиями.

Таким образом, стоит отметить, что создание единой прозрачной базы данных по вопросам обеспечит безопасность. Электронный документооборот и цифровизация бумажных документов – то, в чем остро нуждаются работодатели. Особую актуальность в современном мире приобретает необходимость сокращения бумажной отчетности и говорить нечего. Реализация проекта «Государственная информационная система управления охраной труда» позволит тратить меньше времени на заполнение бумаг и больше – на общение с людьми и профилактику происшествий. Кроме того, это может стать важным инструментом для повышения качества обучения, и сделать охрану труда действующей, а не декларативно-дисциплинарной, системой улучшения условий труда.

Список использованных источников

1. Бедерова, А.Б. Оценка и управление производственными рисками – основа обеспечения безопасности работника : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Бедерова Анна Борисовна; [Место защиты: Науч.-исслед. ин-т труда и соц. страхования]. – Москва, 2008. – 28 с.

2. Дулясова, М.В. Социально-экономические аспекты безопасности труда в промышленности / М. В. Дулясова. – М. : Новые технологии, 2004 (Люберцы (Моск. обл.) : ПИК ВИНТИ). – 167 с.

3. Елин, А.М. Трансформация социально-трудовых отношений: правовые, организационные и научно-методические принципы и процедуры охраны труда [Текст] : монография : [0+] / Альберт Максимович Елин, Александр Михайлович Елин. – Москва : Delibri, 2018. – 532 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-4491-0177-8 : 500 экз.

4. Психосоциальные факторы на работе и охрана здоровья : [Пер. с англ. / Р. Калимо, Л. Леви, М. А. Эль-Батави и др.]; Под ред. Р. Калимо и др. – М. : Медицина, 1989. – 224 с.

5. Муртонен, М. Оценка рисков на рабочем месте : практическое пособие : [пер. с финского] / Мерви Муртонен ; VTT – технический исслед. центр Финляндии, М-во социального обеспечения и здравоохранения, Отд. охраны труда, Тампере, Финляндия. – [Москва] : [Международная орг. труда], [2007]. – 63 с.